

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CATHLEEN S.J. CANDELARIA

Teacher III

San Francisco Elementary School

Taytay II District - Division of Rizal

Sa munting barangay ng Muzon ay nakatira ang magkapatid na si Omeng at Omar, sila ay mahilig kumain ng paborito nilang okra.

Isang araw pinitas lahat ni Omeng ang mga okra sa kanilang bakuran. Nasasabik na lumapit si Omar sa kanyang Kuya Omeng at nanghingi ng okra, ngunit ayaw magbigay ni Omeng nagalit siya at sinigawan ang kapatid.

Malungkot na umalis palayo si Omar na umiiyak

Sa paglipas ng mga oras ay naubos ni Omeng ang lahat ng okra at nakatulog ito sa sobrang kabusugan.

Habang siya ay mahimbing na natutulog, bigla siyang nagkaroon ng masamang panaginip.

Sa kanyang panaginip ay may kasama siyang mabangis na oso at malaking oktopus at pinagsabihan siya ng mga ito na wag maging madamot sa kanyang kapatid

Madamot ka Omeng! Masama ang ganun! Sabi ni Oso
Parusahan natin yan! Saad naman ni Oktopus

Kung hindi siya magbabago ay dadalhin sya sa ospital ng Taytay para turukan ng malalaking karayom

Takot na takot si Omeng!

Biglang tumunog ng malakas ang kanilang orasan.
Hanggang si Omeng ay magising.

Agad siyang pumunta palapit kay Omar at humingi ng tawad.

Omeng: Omar patawad, hindi ko na uulitin yun, bibigyan na kita palagi.

Omar: Salamang kuya Omeng

Simula noon ay lagi ng nagbibigay si Omeng sa kanyang kapatid at sabay na silang kumakain ng paborito nilang okra.

